

TA'LIM TARBIYA SOHASINI TAKOMILLASHTIRISHDA NEYROPEDAGOGIK TADQIQOTLAR O'RNI

N.A.Mavlanova

Mustaqil tadqiqotchi, Urganch davlat universiteti, Urganch
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15780534>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Neyropedagogika fanining rivojlanish tarixi, ta'lim va tarbiya jarayonini inson miyasining neyrofiziologik mexanizmlari asosida o'rganulish jarayoni yoritilgan. Shu bilan birga Neyropedagogika fanining asosiy maqsadi ta'lim jarayonini inson miyasining fiziologik xususiyatlari, kognitiv imkoniyatlari va o'rganish mexanizmlari nuqtai nazaridan o'rganishdir.

Kalit so'zlar: pedagogika, psixologiya va neyrobiologiya, neyropedagogika, neyropsixologiya va kognitiv psixologiya, neyrotexnologiya, sun'iy intellekt va virtual ta'lim.

Аннотация. В статье рассматривается история развития нейропедагогики — организации человеческого мозга на основе нейрофизиологических механизмов. При этом основной целью нейропедагогики является организация образовательного процесса с точки зрения физиологических особенностей человеческого мозга, познавательных способностей и организационных механизмов.

Ключевые слова: Педагогика, психология и нейробиология, нейропедагогика, нейропсихология и когнитивная психология, нейротехнологии, искусственный интеллект и виртуальное обучение.

Abstract. The article examines the history of the development of neuropedagogy — the organization of the human brain based on neurophysiological mechanisms. The main goal of neuropedagogy is the organization of the educational process from the point of view of the physiological characteristics of the human brain, cognitive abilities and organizational mechanisms.

Keywords: Pedagogy, psychology and neurobiology, neuropedagogy, neuropsychology and cognitive psychology, neurotechnology, artificial intelligence and virtual learning.

Bugungi kunda neyropedagogika fani neyrotexnologiyalar bilan birgalikda tez rivojlanib, sun'iy intellekt va virtual ta'lim muhitlarini rivojlantirishda keng qo'llanilmoqda. Masalan, miyaning turli qismlarini faollashtirish orqali ta'lim jarayonini individuallashtirishga qaratilgan neyrotexnologik platformalar o'quvchilarning bilim olish jarayonini yaxshilashda samarali natijalar berayotgani ta'kidlanmoqda. Umuman, neyropedagogika fan sifatida neyrobiologiya, kognitiv psixologiya va ta'lim metodologiyasining kesishgan nuqtasida shakllangan bo'lib, u o'quv jarayonini takomillashtirish, o'quvchilarning kognitiv imkoniyatlarini aniqlash va o'rganish mexanizmlarini yaxshilashga qaratilgan. Bu fanning rivojlanishi ta'lim sohasidagi yangi metodologik yondashuvlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy ta'lim tizimi shaxsning individual xususiyatlarini, kognitiv imkoniyatlarini va miya faoliyatining xususiyatlarini hisobga olgan holda o'quv jarayonini tashkil etishni talab qilmoqda. SHu sababli, neyropedagogikaning rivojlanishi ta'lim tizimini takomillashtirish, o'quvchilarning kognitiv salohiyatini oshirish va o'qitish metodlarini yangi ilmiy asoslar bilan boyitishga qaratilgan. Ushbu fan pedagogik texnologiyalarni miyaning neyrofiziologik jarayonlari bilan uyg'unlashtirgan holda shaxsning o'rganish qobiliyatini oshirish va bilish

jarayonlarini samarali tashkil etishga yo`naltirilgan. Ushbu fan inson miyasining o`quv jarayonida qanday ishlashi, xotira, diqqat, tafakkur va emotsional holatlar ta`lim samaradorligiga qanday ta`sir ko`rsatishini tadqiq etadi. Har bir shaxsning o`quv qobiliyati va axborotni qayta ishlash jarayoni individual xususiyatlarga ega bo`lgani sababli, neyropedagogika shaxsga yo`naltirilgan ta`lim modelini rivojlantirishga yordam beradi.

Neyropedagogika kognitiv psixologiya va neyrobiologiya bilan chambarchas bog`liq bo`lib, inson bilish jarayonini, miya faoliyatini va o`quv jarayonini yaxshilash mexanizmlarini tadqiq etadi. Kognitiv psixologiyadan olingan bilimlar insonning o`rganish jarayonini tushunishda muhim ahamiyatga ega bo`lsa, neyrobiologiya miyaning ta`lim jarayonida qanday ishlashini tushuntirib beradi. Ushbu fanlar birgalikda inson ongi va bilish jarayonini chuqurroq anglashga hamda ta`limni individuallashtirishga yo`naltirilgan yangi metodlar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Zamonaviy neyropedagogik tadqiqotlar ta`lim sohasini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ular inson miyasining o`rganish jarayonidagi faoliyatini chuqurroq tushunishga yordam beradi va ta`lim metodlarini yanada samarali qilishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda neyropedagogika sohasidagi tadqiqotlar quyidagi yo`nalishlarda olib borilmoqda:

1. Neyroplastiklik va o`quv jarayoni. Miyaning neyroplastiklik qobiliyati, ya`ni yangi ma`lumot va ko`nikmalarga moslashuvchanligi, ta`lim jarayonini shaxsiy ehtiyojlarga moslashtirish imkonini beradi. Norman Doyjning "Miya o`zini qanday o`zgartiradi" (The Bragn That Changes Gtself) kitobi miyaning neyroplastiklik qobiliyati haqidagi tadqiqotlarni yoritib, inson miyasining moslashuvchanligi va o`rganish jarayonidagi o`zgarishlarini tushuntiradi[1].

2. Emotsional holat va o`rganish. O`quvchilarning emotsional holati va uning o`quv samaradorligiga ta`siri tadqiq etilmoqda. Masalan, Richard J. Devidsonning "Sizing miyangizning emotsional hayoti" (The Emotgonal Lgfe of Your Bragn) asarida emotsional holatning miya faoliyatiga ta`siri va uning o`rganish jarayoniga bog`liqligi haqida so`z boradi[2].

3. Xotira va ma`lumotni saqlash. Ma`lumotlarni uzoq muddatli xotiraga mustahkamlash usullari o`rganilmoqda, bu esa o`quv materiallarini samarali o`zlashtirishga yordam beradi. Erik Kandelning "Xotira: yangi ilm-fanning paydo bo`lishi" (Gn Search of Memory: The Emergence of a New Scgence of Mgnd) kitobi xotiraning neyrobiologik asoslarini va uning o`rganish jarayonidagi ahamiyatini tadqiq etadi[3].

4. Texnologiyalardan foydalanish. Neyrotexnologiyalar, masalan, virtual reallik va sun`iy intellekt, ta`lim jarayonida qo`llanilib, o`quvchilarning o`rganish jarayonini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Stanislas Dehanning "O`qishning neyrobiologiyasi" (Readgng gn the Bragn: The Scgence and Evolutgon of a Human Gnventgon) asarida miyaning o`qish jarayonidagi faoliyati va texnologiyalar yordamida o`quv jarayonini yaxshilash usullari haqida so`z boradi[4].

Ushbu tadqiqotlar natijasida ta`lim jarayonini individuallashtirish, o`quvchilarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish va o`qitish metodlarini takomillashtirish imkoniyatlari yaratilmoqda. Bu esa ta`lim samaradorligini oshirishga va o`quvchilarning bilimlarni chuqurroq o`zlashtirishiga yordam beradi. Zamonaviy ta`lim tizimida neyrobiologiya va o`quv jarayoni o`rtasidagi bog`liqlik tobora ortib bormoqda. Inson miyasining o`rganish jarayonida qanday ishlashi, xotira, diqqat, tafakkur va qaror qabul qilish mexanizmlari ta`lim samaradorligiga bevosita ta`sir qiladi. SHu sababli, neyrobiologiya bilimlarni o`zlashtirish

jarayonini yaxshilash, kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish va o`quvchilarga moslashuvchan ta`lim muhitini yaratish uchun ilmiy asos bo`lib xizmat qiladi.

Neyropedagogikaning shakllanishi aynan miya faoliyatiga asoslangan o`qitish metodlarini ishlab chiqishga yo`naltirilgan bo`lib, ta`lim jarayonini samarali tashkil etish uchun inson ongi va neyrofiziologik jarayonlar haqidagi bilimlardan foydalanishni talab qiladi. Har bir shaxsning o`rganish qobiliyati, ma`lumotlarni qabul qilish va qayta ishlash jarayonlari individual bo`lgani uchun, ta`lim metodlarini neyrobiologiya asosida takomillashtirish ta`limning sifatini oshirish imkonini yaratadi. Shuning uchun, bugungi kunda neyrobiologiya va ta`lim jarayoni o`rtasidagi bog`liqlikni chuqur o`rganish orqali innovatsion pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish, o`quvchilarning kognitiv salohiyatini oshirish va bilimni samarali o`zlashtirish usullarini aniqlash muhim vazifalardan biriga aylanmoqda.

Inson miyasi o`rganish, ta`lim olish jarayonida murakkab neyrofiziologik mexanizmlar orqali ishlaydi. Har bir kognitiv jarayon – diqqat, xotira, mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish va qaror qabul qilish – muayyan miya qismlarining faoliyati bilan bog`liq. Neyropedagogikada ta`lim jarayonini samarali tashkil etish uchun miyaning funksional tuzilishi, neyronlarning faolligi va ular o`rtasidagi bog`lanish jarayonlari muhim o`rin tutadi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Norman Doidge. The Brain That Changes Itself: Stories of Personal Triumph from the Frontiers of Brain Science. – New York: Viking Penguin, 2007.
2. Richard J. Davidson, Sharon Begley. The Emotional Life of Your Brain: How Its Unique Patterns Affect the Way You Think, Feel, and Live – and How You Can Change Them. – New York: Hudson Street Press, 2012.
3. Eric R. Kandel. In Search of Memory: The Emergence of a New Science of Mind. – New York: W. W. Norton & Company, 2006.
4. Stanislas Dehaene. Reading in the Brain: The Science and Evolution of a Human Invention. – New York: Viking Penguin, 2009.